

تفاوت سبک مدیریت زنان و مردان، ضرورت حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی

افسانه توسلی^۱

انسیه جالوند^۲

چکیده؛

شرایط فرهنگی حاکم بر جامعه همچنان علایقی را در سطح جامعه به نمایش می‌گذارد که مانع ارزش‌گذاری واقعی فعالیت مدیران زن در جامعه می‌شود. باور غلط به برتر بودن جنس مذکر نسبت به مؤنث از جهت قدرت مدیریتی، گرایش به مردسالاری در انتصاب مدیران، باور به اینکه زنان در موضع تصمیم‌گیری محتاطانه‌تر عمل می‌کنند، باور به عاطفی‌تر و احساسی‌تر بودن و... از باورهایی است که در این زمینه تأثیر می‌گذارند. مدیریت فعلیتی که در آن خلاقیت‌های انسانی با بهره‌گیری از فنون، تخصص، مهارت‌ها و تجارب در هم می‌آمیزد و هیچگاه نبایست عاملی همچون جنسیت زمینه‌ساز شکل‌گیری عدم توازن و تعادل در آن باشد. آنچه در سبک مدیریت علاوه بر ویژگی‌های روانشناختی اهمیت دارد، برخورداری از تخصص و تجربه و مهارت است که فارغ از مقوله جنسیت است و تمام افراد انسانی به تناسب این توانمندی‌ها شایسته آن هستند که به عرصه‌های مدیریتی وارد شده و در آن پیشرفت کنند. این مقاله با محوریت این ایده، با بررسی مفاهیمی چون سقف شیشه‌ای و موانع دستیابی زنان به عرصه‌های مدیریتی بالاتر، تفاوت سبک‌های مدیریت زنان و مردان را ضرورت حضور همه جانبه زنان و مردان در کنار یکدیگر در عرصه‌های مدیریتی تحلیل کرده است که این مسئله امروزه بیش از پیش ضرورت سازمان‌ها و نهادها و ارگان‌هاست که از تمام ظرفیت‌های متفاوت و مکمل زنان و مردان در عرصه‌های مدیریتی جهت دستیابی به اهداف مورد نظر خود استفاده کنند.

کلیدواژگان؛ سبک مدیریت، جنسیت، زنان، سقف شیشه‌ای، سازمان

۱. استادیار دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا "س". تهران، ایران. Afsaneh_tavassoli@alzahra.ac.ir

۲. دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات زنان دانشگاه الزهرا "س". jalalvandensie@gmail.com

مقدمه؛

مدیریت یکی از مؤثرترین عوامل توسعه کشورهاست، از سوی دیگر توسعه هر جامعه منوط به توسعه منابع انسانی آن است. توسعه جامعه به مدیریت کارآمد نهادها و سازمان‌های اجتماعی از سویی و منابع انسانی مدیریت یکی از مؤثرترین عوامل توسعه کشورهاست، از سوی دیگر توسعه هر جامعه منوط به توسعه منابع انسانی آن است. توسعه و پیشرفت هر کشوری به عوامل مختلف، از جمله اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی بستگی دارد و بدون آن، امکان توسعه مشکل به نظر می‌آید. با توجه به اینکه زنان نیمی از جمعیت هر کشوری را به خود اختصاص می‌دهند، حضور یا عدم حضورشان در مؤسسات جامعه بر امکان استفاده مؤثر از تمامی ظرفیت بالقوه کشور تأثیر می‌گذارد.

یکی از عوامل مؤثر بر حضور زنان در موقعیت‌های مختلف اقتصادی-اجتماعی، نگرش مردان نسبت به نقش‌هایی است که زنان در جامعه می‌توانند ایفا کنند. از طرف دیگر نگرش مردان خود تحت تأثیر عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی است که می‌توان آن را تحت عنوان پایگاه اجتماعی اقتصادی آنان مورد بررسی قرار داد. پایگاه اجتماعی-اقتصادی یکی از عوامل بسیار مؤثر بر نگرش مردان است که از طریق فرایند جامعه‌پذیری اعمال نفوذ می‌کند. لذا بررسی تأثیر این متغیرها و به‌طور کلی پایگاه اجتماعی-اقتصادی افراد بر روی نگرش آنان نسبت به اشتغال زنان بسیار حائز اهمیت است. مردان در جامعه ابزارهای قدرت و سلطه را در اختیار دارند و به‌کارگیری این ابزارها جهت ممانعت از مشارکت زنان در امور مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، بارها به کار رفته و خود سبب انزوای اجتماعی زنان می‌گردد.

لذا از آنجا که همواره زنان نیمی از اعضای جامعه را تشکیل می‌دهند چنین انتظار می‌رود که این نیروی بالقوه و گسترده با مشارکت بالفعل خود در فعالیت‌های متنوع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، چرخ‌های جامعه را همگام با مردان به حرکت درآورند و موفقیت‌هایی بیشتر از این راه به دست آورد، اما در طول تاریخ، فرصت‌ها و امکانات برای زنان به نحوی توزیع نشده است که به راحتی بتوانند هم دوش مردان در صحنه جامعه حاضر شوند و در واقع بدون محدودیت جنسی به ایفای نقش‌های شایسته‌ی خویش بپردازند.

زنان در کارهای ستادی که از عمده‌ترین مشاغل زنان است بیشتر در شغل‌های کم‌درآمد و بی‌آینده که کارهای زنانه پنداشته می‌شوند مشاهده می‌شوند. زنان را غالباً بر این پایه استخدام می‌کنند که ترفیع شغلی نخواهند داشت حال آنکه مردان با این فرض که ترفیع شغل در کار خواهد بود به استخدام در می‌آیند. پس از استخدام برای زنان کارمند کمتر از مردان احتمال تجربه‌های کاری سازنده و فرصت مطالعه که برای احراز شرایط ترفیع لازم است وجود دارد. هر چه از منزلت کارهای ستادی کاسته شده و وظایف آن قالبی‌تر و شسته رفته تر و ساده‌تر شده است، تعداد زنانی که در این مشاغل به کار گماشته می‌شوند، افزایش یافته است (آبوت و والاس، ۱۹۶: ۱۳۹۱).

شرایط فرهنگی حاکم بر جامعه همچنان علایقی را در سطح جامعه به نمایش می‌گذارد که مانع ارزش‌گذاری واقعی فعالیت مدیران زن در جامعه می‌شود. باور غلط به برتر بودن جنس مذکر نسبت به مؤنث از جهت قدرت مدیریتی، گرایش به مردسالاری در انتصاب مدیران، باور به اینکه زنان در موضع تصمیم‌گیری محتاطانه‌تر عمل می‌کنند، باور به عاطفی‌تر و احساسی‌تر بودن و... از باورهایی است که در این زمینه تأثیر می‌گذارند. این در حالی است که می‌توان از نگاهی دیگر نیز به فعالیت جدی این قشر فعال جامعه نیز نگاه کرد. این نگاه آن سوی نقطه فعالیت مدیران زنان را نشان می‌دهد. رویه‌ای که به عمد مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. در این رویه باورهایی چون درست‌کارتر بودن زنان، باور به اختصاص وقت بیشتر از سوی زنان برای کار، بردباری بیشتر در زنان و توجه بیشتر زنان به آرمان‌ها و ذهنیت‌ها خودنمایی می‌کند. آیا جامعه به هر دو روی این سکه به یک اندازه نگاه می‌کند. تفکیک مشاغل بر حسب جنسیت و پذیرفتن تفاوت در توانایی‌های زن و مرد طرز تفکری است که در بیشتر مواقع بر ذهنیت خود زنان نیز اثر می‌گذارد و موجب دامن زدن بر تعارضات موجود می‌شود. با توجه به این واقعیت که میان زنان و مردان از حیث عوامل اکتسابی مثل سطح تحصیلات، سابقه شغلی و ذاتی مثل ریسک‌پذیری و زمانی که صرف انجام کار می‌کنند، تفاوت‌هایی وجود دارد، انتظار می‌رود، تفاوت‌هایی از حیث مدیریتی و به طور اخص از حیث شیوه اعمال مدیریت منابع انسانی، در بین زنان و مردان وجود داشته باشد. گرچه پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه کارآفرینی

نشان دهنده تفاوت‌هایی میان زنان و مردان کارآفرین در عرصه‌هایی نظیر انگیزه ایجاد کسب و کار شخصی، نوع عملیاتی که بر می‌گزینند و مسائل مالی وجود دارد، ولی با این وجود، مطالعات اندکی به بررسی تفاوت‌های جنسیتی در عرصه مدیریت سازمان‌های کوچک و به ویژه مدیریت منابع انسانی اختصاص داده شده است.

متأسفانه، ادبیات مدیریت نیز شواهد جامع و کافی در پاسخ به این پرسش که آیا زنان و مردان مدیران متفاوتی هستند یا خیر فراهم نیاورده است (لندن^۱، ۱۹۸۵: ۶۸)؛ در ادبیات مدیریت علمی و مدیریت عمومی، همواره باور بر آن است که زنان و مردان سبک‌های مدیریتی متفاوتی را برمی‌گزینند، حال آنکه عده‌ای دیگر بر این باورند، اگر رفتار حرفه‌ای زنان و مردان در یک طیف زمانی بلند مدت تحت نظر قرار گیرد، مشاهده می‌شود که روش‌ها و رویکردهای رفتاری آنان مشابه یکدیگر است. جنسیت می‌تواند تأثیر مستقیم و غیر مستقیم بر مدیریت منابع انسانی داشته باشد. در کنار جنسیت، عوامل دیگری نظیر اندازه سازمان، واحدهای سازمانی، هدف‌ها و استراتژی‌ها و چرخه عمر سازمان وجود دارند - که از آن‌ها عنوان پرونده سازمان یاد می‌کنیم - که بر چگونگی شکل‌گیری الگوهای مدیریت منابع انسانی تأثیر گذارند، جنسیت به طور غیرمستقیم از راه تأثیرگذاری بر ابعاد طراحی سازمان بر چگونگی شکل‌دهی الگوهای مدیریت منابع انسانی تأثیر گذار است.

مفهوم مدیریت

مفهوم مدیریت از سوی محققان رشته‌های مختلف به شکل گسترده‌ای مورد مطالعه قرار گرفته است (اسمیت و پیترسون^۲، ۱۹۸۸). پاولیت^۳، اسمیت جرج، مک کلورگ^۴ و پیترسون (۱۹۹۵) تأکید می‌کنند که با اطمینان می‌توان گفت که بیش از ۷۵۰۰ پژوهش مربوط به مدیریت رهبری در دانش علوم اجتماعی وجود دارد. آیستن و لی‌لاند^۵ مدیریت را چنین تعریف کرده‌اند، فعالیتی که به روی ایجاد برخی تغییرات در یک سازمان یا سیستم اجتماعی و برای بهبود زندگی عموم متمرکز شده باشد. بدین ترتیب بسیاری از محققان با این نظر موافق نیستند که مدیریت عبارت است از یک ویژگی فردی ذاتی یا ارثی، مجموعه‌ای از مهارت‌ها که باید آموخته شود یا طرح‌های الگویی بنا بر موقعیت (براون^۶، ۱۹۹۵؛ اسمیت و پیترسون ۱۹۸۸). برای مثال ویژگی‌های شخصیتی ارثی رهبران شامل فرهمندی (جی، ای، گرونیک^۷، ۱۹۹۲). بصیرت، رقابت‌جویی، نفوذ یا تأثیرگذاری (روژان و ویلیام سین^۸، ۱۹۹۴) همدردی و خودآگاهی (بنیس^۹، ۱۹۸۹) می‌شود. مهارت‌ها نیز توانایی ایجاد تغییرات، نفوذ بر دیگران، انگیزش بخشی به کارکنان، توانایی مذاکره، مدیریت چالش یا بحران را در بر می‌گیرند (سیمزولورنزی^{۱۰}، ۱۹۹۲). در این پژوهش مدیریت به عنوان هدایت، مدیریت و قدرت‌دهی به دیگران یا گروه‌ها توسط یک فرد برای دست‌یابی به یک هدف خاص یا مجموعه‌ای از اهداف تعریف شده‌اند (اوت و شفريتز، ۱۳۸۷).

بر اساس تعاریف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سطوح مدیریتی عبارت‌اند از مدیران عالی (وزیر، معاون وزیر، نمایندگی مجلس، رئیس دانشگاه یا مشاغل هم‌تراز)، مدیران میانی (مدیرکل، معاون مدیرکل، رؤسای اداره‌های مهم شهرستان‌ها یا مشاغل هم‌تراز) و مدیران پایه (رئیس اداره، معاون اداره، یا مشاغل هم‌تراز).

۱. Londen

۲. Smeite&Piterson

۳. Pavlit

۴. Mak

۵. Aystin&Lilan

۶. Brown

۷. J.E,gronik

۸. Rojan&Viliam

۹. Benis

۱۰. Simzolorenzi

فرایند مدیریت، فرایندی است که در آن، یک فرد بر گروهی از افراد تأثیر می‌گذارد تا به یک هدف مشترک برسند، به عبارتی توانایی نفوذ بر گروهی به منظور رسیدن به هدف و یا اهداف که بر اساس آن می‌توان گفت که سبک مدیریت عبارت است از الگوهای رفتاری دائمی و مستمر که افراد در هنگام کار با دیگران و به وسیله دیگران از آن استفاده می‌کنند و به وسیله افراد درک می‌شود. مدیریت، هنر است، هنری که در آن خلاقیت‌های انسانی با بهره‌گیری از فنون، تخصص، مهارت‌ها و تجارب در هم می‌آمیزد. امروزه شمار زیادی از زنان جامعه بدون پی بردن به نابرابری موجود به زندگی روزمره خود ادامه می‌دهند، با این تصور که شرایط باید این‌گونه باشد. جالب آنکه این واقعیت نابرابر، زمانی موجب احساس نابرابری در آن‌ها می‌شود که آنان از طریق تحصیل در دوره‌های عالی و در پی آن آگاهی از حقوق خود و شرایط دیگر زنان جامعه، به نوعی خودآگاهی از وضع موجود می‌رسند (دهنوی و معیدفر، ۱۳۸۴: ۵۲). نگرش‌ها نسبت به زنان به عنوان مدیر، هنوز همان‌طور است. هرچند طی یک دهه گذشته، تعداد زنان در پست‌های بالای مدیریت، تقریباً ۶۰ درصد افزایش یافته است، اما تعدادشان در پست‌های اجرایی، هنوز واقعاً اندک است. بررسی اخیر در فورچون (فیشر^۱، ۱۹۹۲) حکایت از آن داشت که در مقایسه با ۲٫۹ درصد در سال ۱۹۸۶، تنها ۴٫۸ درصد از پست‌های بالای مدیریتی در اختیار زنان است. یک تبیین بسیار شایع برای این تعداد اندک از مدیران سطح بالای زن، تداوم کلیشه‌های منفی درباره آن‌ها به عنوان مدیر است. ممکن است نگرش‌ها درباره نقش زنان در جامعه، به طرز چشمگیری تغییر کرده باشد، اما هنوز تصور می‌شود زنان کمتر از مردان، درخور پست‌های مدیریتی باشند. یک چنین برداشت‌هایی درباره مدیران زن، ممکن است باعث شود، سازمان‌ها از بخش مهمی از نیروی کاریشان غافل شوند. تا سال ۲۰۰۰، زنان تقریباً معرف نیمی از کل نیروی کاری خواهند بود، با این همه تبعیض بر اساس جنس، در زمینه‌هایی چون ارزیابی عملکرد، فرصت‌های مشاوره، دستمزد و ارتقاء شغلی مناسب، ادامه دارد. با در نظر گرفتن درصد پایین تولد در سال‌های آغازین و میانه دهه ۱۹۷۰ و کمبود فعلی نیروهای ماهر و باانگیزه، سازمان‌ها به سادگی نمی‌توانند از عهده اثرات تبعیض بر مبنای کلیشه‌ها در مورد ۵۰ درصد از نیروی کاری خویش برآیند (اوت و شفریتز، ۱۳۸۷: ۱۲۵).

سقف شیشه‌ای و موانع پیشرفت زنان در عرصه مدیریت

اصطلاح سقف شیشه‌ای^۲ برای اولین بار توسط مجله وال استریت^۳ در سال ۱۹۸۶ به منظور تشریح موانع نامرئی که زنان را از پیشرفت به طرف مشاغل بالاتر متوقف می‌کنند، وضع شد؛ به عبارت دیگر سقف شیشه‌ای موانع مصنوعی (ساختگی) مبتنی بر تعصبات نگرشی یا سازمانی، جهانی یا ملی هستند که افراد واجد شرایط را در سازمان‌هایشان از پیشرفت به سمت بالا در مقام‌های مدیریتی باز می‌دارند (اتحادیه ملی زنان، ۲۰۰۴: ۴۵). استعاره سقف شیشه‌ای زمانی به کار می‌رود که زنان صرفاً به خاطر جنسیت خویش از صعود به مراتب عالی سازمان باز نگه داشته می‌شوند (مارسیون^۴، ۱۹۸۷: ۱۳). سقف شیشه‌ای برآمده از برداشت‌های کلیشه‌ای و پیش داوری‌هایی است که در مورد زنان وجود دارد و باعث می‌شود تا نتوانند در سلسله مراتب سازمانی به سطوحی خاص ارتقا یابند.

نوع و سطح تحصیلات در ایجاد سقف شیشه‌ای تأثیر می‌گذارد. تحصیلات از دو جنبه مورد توجه قرار می‌گیرد: یکی این که تعداد کمی از زنان در رشته‌های ریاضی، علمی و فنی حضور دارند و دیگر این که زنان از محیط‌های آموزشی با اعتماد به نفس و انتظارات بالا، فارغ‌التحصیل نمی‌شوند. موضوعات کلاس‌ها تصورات مثبتی از زنان ایجاد نمی‌کنند، تصورات مثبت به دختران کمک می‌کند که اعتماد

۱. fisher

۲. Wall street Journal

۳. Glass Ceiling

۴. marison

به نفس را در خود تقویت کنند. اگر مهارت‌های رهبری به دختران آموزش داده شود آن‌ها اعتماد به نفس بیشتری برای رهبر شدن خواهند داشت و این اعتماد به نفس آن‌ها را برای چالش‌ها و پذیرفتن ریسک آماده خواهد کرد (عبداللهی، ۱۹۴:۱۳۸۱).

سقف شیشه‌ای نتیجه اسطوره‌ها و برداشت‌های مشترک است. بعضی از این برداشت‌های پذیرفته‌شده توسط عموم مردم به شرح زیر است:

- زنان توان کافی برای کار ندارند.
- مردان درباره مسیر شغلی به زنان جدی‌تر هستند.
- مردان ویژگی‌هایی دارند که آن‌ها را برای تصدی مقام‌های رهبری مناسب‌تر می‌سازد.
- زنان تجربه کافی برای پذیرفتن مقامات رهبری ندارند.
- زنان قادر به اداره‌ی امور فنی و دشوار نیستند.

بدین گونه است که زنان بیشتر در شغل‌های نیمه تخصصی زنانه متمرکز شده‌اند تا در مشاغل کاملاً تخصصی که در قبضه‌ی مردان است. مشاغل نیمه تخصصی کمتر از مشاغل حرفه‌های تخصصی آزادی عمل دارد و منزلت و دستمزد آن کمتر است. غالباً طبیعت زنان را با مراقبت و تیمارداری سازگار می‌دانند که برای مثال لازمه‌ی پرستاری، تدریس در دبستان و خدمات اجتماعی است. با این حال حتی در حرفه‌ها نیز زنان در مراتب پایین‌تر متمرکز شده‌اند و نظارت و سرپرستی ایشان با مردان است (آبوت و والاس، ۱۹۷:۱۳۹۱).

همچنین، موانع دیگری هستند که از دستیابی زنان به موقعیت‌های بالاتر در سازمان‌های مختلف جلوگیری می‌کنند. موانع نگرشی، موانع سازمانی، موانع اجتماعی و موانع دولتی و شغلی از جمله آن‌ها هستند. در موانع نگرشی عموماً مؤلفه‌هایی که در زیر آمده است در خصوص زنان و کار آن‌ها مطرح می‌شود:

۱. زنان مانند مردان در مورد مسیر شغلی‌شان جدی نیستند و خانواده برای آن‌ها در اولویت قرار دارد.
۲. اگر یک زن در مقام ارشد شکست بخورد، پس نباید هیچ زنی را در مقام مشابه قرار داد.
۳. سازمان‌ها زنان را برای شکست خوردن نمی‌خواهند پس ریسک استخدام و ارتقاء آن‌ها را قبول نمی‌کنند.
۴. برنامه‌ی زمان‌بندی منعطف (برای زنان) با نیازهای شغلی آنان در تعارض است.
۵. مردان ویژگی‌هایی دارند که آن‌ها را برای تصدی مقام‌های رهبری مناسب‌تر می‌سازد.

تا زمانی که تصویر ارائه شده از زن همان تصویر سنتی است که وی را در چهارچوب خانه تعریف می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت که زنان به فعالیت در عرصه اجتماع بپردازند. تأکید بر این تصویر از یک سو و شکل‌گیری این باور که اشتغال زنان موجب ضرر رسانی به جامعه و اتلاف وقت و هزینه می‌گردد موجب شده است که حضور زنان در بسیاری از شغل‌های با تعهد کاری بالا، مانند مدیریت و حضور زنان در ساخت قدرت با هزینه بالا و بازده پایین ارزیابی گردد؛ بنابراین، دولت در بسیاری از موارد ترجیح می‌دهد که از نیروی مردان به جای زنان استفاده کند. با این حال، رسانه‌ها، در جایگاه عاملی که ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی را مشخص می‌کند، دارای کارکرد اجتماعی هستند و می‌توان احتمال داد که آنچه در رسانه‌ها به تصویر در می‌آید، ریشه در فرهنگ جامعه دارد (اعزازی، ۱۷۴:۱۳۹۰).

ایستارهای جنسیتی مبتنی بر پیش‌داوری به وسیله‌ی قالب‌های ذهنی تقویت و توجیه می‌شوند. قالب‌های ذهنی شامل باورهای مشترک فرهنگی و قالب‌های ذهنی برگرفته از واقعیت هستند، اما به صورت مثبت یا منفی تحریف شده‌اند قالب‌های ذهنی جنسیتی در هر جامعه از طریق برنامه آموزشی و متون درسی منعکس می‌شوند که خود قالب‌های ذهنی را تقویت می‌کنند (زنجانی‌زاده، ۱۳۸۶: ۶۶).

علاوه بر آنچه گفته شد، عموماً موانع سازمانی که زنان را از دستیابی به مدیریت‌های بالاتر در سازمان‌ها عقب نگه می‌دارد چنین نگرش‌هایی است:

۱. زنان، فاقد میدان دید وسیع در سازمان‌ها هستند.
۲. فقدان مربی‌گری غیررسمی، فرصت‌های پیشرفت را محدود می‌کند.
۳. محیط سازمان برای زنان خصومت‌آمیز و نامطلوب است.
۴. سازمان دارای هیچ زنی در مقامات صفی و تصمیم‌گیری نیست.
۵. برنامه زمان‌بندی منعطف فقط برای تعداد کمی از افراد مناسب است (عبداللهی، ۱۳۸۱: ۱۳۵).

موانع اجتماعی تحقق مدیریت سطوح بالاتر زنان غالباً از طریق کلیشه‌ها و تعصبات آگاهانه و ناآگاهانه در ذهن مردم ایجاد شده و واقعیت می‌یابد و در نتیجه ایده‌ی سقف شیشه‌ای را تقویت می‌کند.

در همین راستا موانع دولتی که داده‌های مربوط به استخدام را در برمی‌گیرد، مشکلاتی را برای مشخص کردن موقعیت گروه‌های مختلف در سطوح مدیریتی ایجاد می‌کند. گزارش دهی و انتشار اطلاعات غیر کافی، سقف شیشه‌ای را تقویت می‌کنند. از میان برداشتن این موانع نیازمند به تقویت قوانین و خط‌مشی هاست. بدین ترتیب موانع شغلی با اعمال استخدام‌هایی که زنان و اقلیت‌ها را استخدام نمی‌کنند، رشد مسیر شغلی را محدود می‌کنند و با عدم وجود یا محدود بودن شبکه‌های ارتباط داخلی، انعطاف‌پذیری سازمانی را بر هم می‌زنند.

علاوه بر این‌ها، عوامل دیگری نیز وجود دارند که سقف شیشه‌ای را در محل کار تقویت می‌کنند؛ فقدان رهبری جدی و بی‌باک در سطوح عالی که برای ایجاد تغییر و تنوع در نیروی کار ضروری است و رهبران سازمانی باید این مسائل را به خوبی بشناسند. رهبران سازمانی، باید بدانند برای موفقیت، تنوع لازم است. اولین گام برای از میان برداشتن سقف شیشه‌ای، تغییر در انتظارات افرادی است که سازمان‌ها را رهبری می‌کنند. آن‌ها باید آگاهی سازمانی را افزایش دهند و متعهد باشند عدم حضور چنین رهبرانی در سازمان‌ها سقف شیشه‌ای را تقویت می‌کند. طی سال‌های زیادی، نگرش‌ها و خط‌مشی‌های سازمانی، محیط کاری‌ای را ایجاد کرده‌اند که برای تصدی مقام‌های رهبری متکی به مردان بوده‌اند. سازمان‌ها به صفات مردان ارزش می‌دهند و از زنان انتظار دارند خود را با شرایط انطباق دهند. زنان مجبور هستند اشتباهات کمتری را در محیط کار مرتکب شوند و اگر یک زن در مقام ارشد شکست بخورد، بسیاری از سازمان‌ها این موضوع را بهانه‌ای قرار می‌دهند که از زنان دیگر در مقام مشابه استفاده نکنند. به‌طور خلاصه محیط‌های کاری، حمایتگر زنان نیستند.

در خصوص حضور کم‌رنگ زنان در مناصب مدیریتی ارشد، شاید بتوان گفت که این عدم حضور زنان در مناصب ارشد، به زنان در سطح پایین‌تر نشان می‌دهد که تصدی به موقعیت سطح بالا غیر قابل دسترسی است. زنان بسیار مجرب و با تجربه در نتیجه ممکن است برای موقعیت‌های سطح بالا تلاش نکنند بنابراین، سازمان‌ها فرصت سرمایه‌گذاری بر روی مهارت‌ها و استعداد بخشی از نیروی کار خود را از دست می‌دهند.

دلیل دوم حضور کم‌رنگ زنان در رده‌های بالایی مدیریت که مسئله‌ساز است این است که وقتی زنان کمتری در موقعیت‌های ارشد رهبری وجود دارد، زنان در سلسله مراتب سازمانی پایین‌تر، مرئیان زن با تجربه در مدیریت بالایی بسیار کم خواهند داشت. بدون حضور مرئیان زن با تجربه برای هدایت زنان از طریق آنچه می‌تواند یک فرآیند برنامه‌ریزی متوالی سیاست‌گذاری نامیده شود، زنان احساس عدم آمادگی برای دستیابی به موقعیت‌های بالای مدیریت خواهند داشت و در نتیجه اینکه این امر محقق نخواهد شد (هوبلر، لمون و وین، ۲۰۱۱: ۱۵۱).

یکی دیگر از موانع در سازمان‌ها به تجربه کاری زنان در سازمان نسبت داده می‌شود. زنان بیشتر در حوزه‌های معینی تجربه دارند و بیشتر در مدیریت میانی و مقام‌های سرپرستی، منابع انسانی و روابط عمومی مستقر می‌شوند. لازم به ذکر است مسئولیت‌های خانوادگی بر مقام‌هایی که مادران شاغل انتخاب می‌کنند اثر می‌گذارد. از آنجایی که زنان سهم بیشتری از بار مسئولیت خانواده و فرزندان را تحمل می‌کنند، نمی‌توانند مقام‌هایی را که نیاز به سفر و انتقال دارند بر عهده بگیرند و این امر باعث می‌شود که سازمان‌ها افراد مستعدی را از دست بدهند. زنان بین فرزندان و شغلشان، معمولاً فرزندانشان را انتخاب می‌کنند و همین امر باعث می‌شود زنان به خاطر تعهدات خانوادگی برای ارتقاء نادیده گرفته شوند.

اغلب، کلیشه‌های منفی درباره زنان به عنوان مدیر، به نوعی تبعیض منجر می‌شود. تبعیض در خیلی موارد همچون تبعیض جنسی ساده‌لوحانه جوک‌های زشت درباره دختران، که زائیده نفرت و خصومت است، دیده می‌شود (کوپر و همکاران، ۲۰۰۱). این نوع تبعیض آشکار است و به راحتی تعریف می‌شود، هنگامی که تبعیض به این صورت توصیف می‌شود، اکثر مدیران می‌توانند صادقانه بگویند که آن‌ها تبعیض قائل نمی‌شوند.

هرچند، تبعیض نیز به سادگی با رفتاری متفاوت با زنان، نسبت به مردان، رخ می‌دهد. مردمی که مدیران زن را متفاوت با مدیران مرد می‌پندارند، اغلب، درک نمی‌کنند که به خاطر این تبعیض گناهکارند. در عوض، آن‌هایی که کلیشه‌های منفی درباره زنان دارند، به نظرشان رفتار متمایز، معقول و منطقی می‌رسد. تبعیض نامحسوس وقتی اتفاق می‌افتد که مثلاً تصمیم گرفته می‌شود وظیفه‌ای مهم، به یک مرد به جای یک زن، پیشنهاد شود، بر اساس این فرض که زنان به دلیل تعهدات خانوادگی، فرصت پذیرش وظایف سخت را ندارند.

مسئله نگرش جنسیتی و مدیریت زنان

انتظارات و نگرش‌های کودک از طریق نفوذ والدین، معلمان، دوستان و تصورات دنیای اطراف شروع به شکل گرفتن می‌کند. تجاربی که در کلاس اتفاق می‌افتد، تقویت می‌شود. انتظارات محدود، یکی از پیامدهای منفی فرایند جامعه‌پذیری است. برداشت‌های دختران در مورد مسیر شغلی‌شان خیلی زود و به‌طور کلیشه‌ای شکل داده می‌شود. مثلاً دخترها منشی، معلم و پرستار می‌شوند ولی پسرها دکتر، مهندس و معمار، کلیشه‌ها در همه‌جا یافت می‌شوند از جمله: فیلم‌های سینمایی، مجلات، کتاب‌ها و ...

نظریه پردازان حوزه جامعه‌شناسی شغل در دهه‌های اخیر، نسبت به موضوع جنسیت و فرایند انتخاب شغل، توجه بیشتری کرده‌اند و ادعان داشته‌اند که فرایند انتخاب شغل و ارتقای شغلی، به‌ویژه برای زنان تحصیل کرده ویژگی‌هایی متفاوت با مردان دارد. در رابطه با موقعیت زنان دانشگاهی کشور نیز تحقیقات و مطالعاتی چند صورت گرفته است و همگی بر این نکته ادعان دارند که جنسیت، عامل تعیین کننده‌ای در گزینش هاست و زنان در سطوح مدیریتی دانشگاه‌ها حضور ندارند و هرچند مشارکت آن‌ها در رده‌های مدیریتی پائین و میانه دانشگاه افزایش یافته، ولی در رده‌های عالی مدیریتی تغییر محسوس رخ نداده است و همچنان کمیته‌ها و شوراهای تصمیم‌گیری

دانشگاه‌ها در اختیار مردان است. مهم‌ترین دلایل چنین وضعیتی فرهنگ، گرایش مردسالارانه و بی‌اعتمادی به توانایی‌های زنان در دانشگاه‌ها عنوان شده است (زاهدی، ۱۳۸۶: ۱۲۷).

استاین برگ و شاپیرو^۱ اظهار می‌دارند که زنان جمعیت را افزایش می‌دهند ولی به ندرت دیده می‌شود که آن را اداره کنند، چرا باید چنین باشد؟ آن‌ها معتقدند که نیروهای قدرتمند و زیرکی مانع از پیشرفت زنان در محیط کار می‌شوند:

۱- عده‌ای از هر دو جنس (مرد و زن) هنوز نظرشان بر این است که مردان رهبران بهتری هستند.

۲- به نظر می‌رسد زنان در مورد مسیر شغلی خود انتظارات کمتری از مردان دارند.

نظریه پردازان نئوکلاسیک نابرابری‌های جنسیتی را ناشی از متغیرهای مسئولیت‌های خانوادگی، نیروی جسمی و جنسیتی زنان، آموزش عمومی زنان و کمتر بودن سرمایه‌ی انسانی آنان نسبت به مردان تجزیه شدن بازار و شرایط خاص اجتماعی حاکم بر جامعه و سازمان‌ها می‌دانند.

بورديو معتقد است که باورهای ناصحیح جنسیتی به نحوی ملکه‌ی ذهن کنشگران انسانی شده است که نه تنها تحمیل‌کنندگان آن‌ها، بلکه زنان جامعه نیز که هدف این کلیشه‌ها هستند آن‌ها را پذیرفته‌اند (احمدی، ۱۳۸۳: ۱۰). بورديو و چافتر بر نقش و اهمیت فرایند جامعه‌پذیری در ایجاد و توسعه‌ی این کلیشه‌ها تأکید دارند (ترنر^۲، ۱۹۹۹: ۲۳۸).

بر اساس نظریه‌ی یادگیری اجتماعی، عوامل و کارگزاران جامعه‌پذیری شامل خانواده، مدرسه و رسانه، تصاویری از زنان و مردان می‌آفرینند که در یادگیری و رفتارهای جنسیتی نقش اساسی دارند به نحوی که والدین حتی با نوزادان یک روزه خود بر اساس کلیشه‌های جنسیتی رفتار می‌کنند (ساروخانی، ۱۳۷۰: ۷۴۴).

نظریه پردازان دیدگاه جنسیتی در تبیین نابرابری‌های موجود بر اختصاص کار خانگی به زنان و در نتیجه فرصت کمتر برای حضور آنان در سایر عرصه‌های اجتماعی تأکید دارند. در تقسیم طبیعی نیروی انسانی سازمان‌ها، آگاهانه یا ناآگاهانه، زنان به حاشیه رانده می‌شوند و رشد و ترقی آنان برای سایر افراد بی اهمیت تلقی می‌شود و حتی گاهی دستیابی آنان به درجه‌های عالی، غیر قابل تحمل انگاشته می‌شود، زیرا تصور غالب این است که آنان باید در حاشیه باشند و هرگز نباید در رأس قرار گیرند.

یکی از مهم‌ترین دلایلی که بسیاری از پژوهشگران برای مشارکت پائین تر زنان در امور اجتماعی از جمله در فرایند توسعه پایدار ذکر می‌کنند، این است که در اصل دختر بچه‌ها از همان کودکی در خانواده‌ها و نیز در مدارس به گونه‌ای پرورش می‌یابند که خود را دور از نقش‌های اجتماعی و سیاسی متصور می‌کنند. به سخن دیگر، از کودکی به پسران آموخته می‌شود که آنان باید نقش‌های فعال اجتماعی و نیز سیاسی داشته باشند و این نقش‌ها برای آنان حالت ممنوع ندارد. در حالی که به دختران آموزش داده می‌شود که در نهایت فقط باید به امر خانه‌داری و پرورش کودکان بپردازند و امور مهمی همچون فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی را به مردان واگذار کنند. وجود این گونه کلیشه‌ها که در کتاب‌های درسی مدارس کشورهای در حال توسعه به فراوانی یافت می‌شود، موجب شده که این دختران در بزرگسالی نیز بر اساس همان ذهنیت‌های ایجادشده، تلاش چندانی برای ورود به عرصه‌های کلان سیاسی و اجتماعی از خود نشان ندهند. دگرگون کردن محتوای کتاب‌های درسی و سازگار ساختن آن‌ها با برداشت‌های مبتنی بر برابری جنسیتی می‌تواند در درازمدت مشکلات ناشی از جامعه‌پذیری نادرست را تا حد زیادی برطرف کند و تأثیرات ماندگاری در افزایش مشارکت زنان داشته باشد. (کولایی و حافظیان، ۱۳۸۵)

۱. Steinberg And Shapiro

۲. Turner

پائین بودن سهم زنان در مشاغل مدیریتی و همچنین کرسی‌های مجلس شورای اسلامی نشان دهنده این است که زنان در فرایند تصمیم‌گیری‌های سیاسی و تعیین خط مشی دولتی دخالت و نفوذ چندانی ندارند. در سطوح میانی مدیریت اجرایی کشور (استانداری، معاونت وزارت، معاونت نهادها و سازمان‌ها) نیز زنان اصولاً حضوری ندارند. عدم حضور زنان در رده‌های مدیریت کلان و میانی کشور موجب شده است تا در رده‌های بعدی مدیریت‌های اجرایی نیز زنان نتوانند به کرسی‌های تصمیم‌گیری دست یابند و سهم خود را در تصمیم‌گیری‌های سیاسی- اجرایی کشور از ۲ درصد به بیشتر افزایش دهند (جعفر نژاد و اسفیدانی، ۱۳۸۴:۹۰).

در اکثریت قریب به اتفاق سازمان‌ها و مؤسسات ما، زنان با توانایی‌ها و شایستگی‌های همانند با مردان و حتی گاه فراتر از آنان، در فرایند تصمیم‌گیری‌ها مشارکت چندانی ندارند و از پایگاه اجتماعی و تشخص حرفه‌ای در خورشان خویش محروم‌اند. با توجه به اینکه بحث زنان در توسعه هنوز یک حوزه جدید بوده و پایه تحلیلی آن محدود است، به همین دلیل اظهارنظر شده که برنامه‌ریزی با بعد جنسیت می‌تواند به خودی خود به عنوان یک نظریه خاص برنامه‌ریزی شناخته شود. (کولایی و حافظیان، ۱۳۸۵) با این حال، آنچه تاکنون به صورت چارچوبی نظری برای این بحث مطرح شده، بیش از همه در نظریه توانمندسازی جلوه‌گر می‌شود که به اهمیت افزایش قدرت برای زنان واقف است و سعی می‌کند قدرت را کمتر به صورت برتری فردی بر فرد دیگر و بیشتر از نظر توان زنان در جهت افزایش خودتکایی و قدرت درونی شناسایی کند؛ بنابراین از این منظر، باورها و ارزش‌های حاکم در طول دوره جامعه‌پذیری جنسیتی یکی دیگر از موانع موجود در ارتقای شغلی زنان و عدم اتکا آنان بر توانمندی‌های خود می‌تواند باشد. به طور کلی، باورهای فرهنگی موجود در جامعه و سازمان‌ها از یکسو و نیز نگرش مدیران سازمان‌ها از سوی دیگر به عنوان عمده‌ترین موانع ارتقای زنان در پست‌های مدیریتی مطرح شده است. وجود تفاوت‌های واقعی بین مدیران زن و مرد در سال‌های زیادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و این پرسش مطرح است که چرا به مدیران زن نسبت به همکاران به دید دیگری نگاه می‌شود. برخی از رفتارهای کلیشه‌ای که نسبت به مدیریت و کار زنان در میان جامعه و عرف وجود دارد، چنین است که زنان تمایل دارند که الزام‌های خانوادگی را بالاتر از ملاحظات کاری قرار دهند. آمارهای موجود در ایران نیز نشان می‌دهد که زنانی که مشاغل خود را ترک می‌کنند عمدتاً به دلیل الزام‌های برآمده از مسئولیت‌های شخصی و خانوادگی است تا عواملی مانند تعطیلی محل کار و... همچنین اغلب گفته می‌شود که زنان برای درآمد اضافی کار می‌کنند از این‌رو الزامی برای پیشرفت در کار ندارند. نگرش دیگر بیان می‌کند که زنان بازخور منفی را به صورت شخصی دریافت می‌کنند نه به صورت حرفه‌ای؛ از این‌رو اگر از آن‌ها انتقاد شود نسبت به کار خود دلسرد می‌شوند و در نتیجه زنان برای پست‌های مدیریت بالا مناسب نیستند، چراکه بیش از حد احساسی‌اند و دلیری ندارند.

نظریه‌های سنتی رشد حرفه‌ای به طور وسیعی بر مبنای مدل‌های مردانه کار و موفقیت بنا نهاده شده‌اند و کمبود نظریه‌های کار مربوط به زنان، درک مسیر شغلی را که آنان طی می‌کنند، دشوار ساخته است، در حالی که استقلال، خودتکایی و تأکید بر شغل، کارراهه مردان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، تلاش برای ترکیب پیوندهای عاطفی و موفقیت‌های کاری برای تشریح مسیر شغلی زنان بسیار مهم هستند (برجلی لو و همکاران، ۱۳۹۱:۲۴).

تفاوت سبک مدیریت مردان و زنان، ضرورت حضور زنان و مردان در عرصه مدیریت است

زنان و مردان مدیر به شیوه‌هایی مغایر با تصورات قالبی مدیریت می‌کنند. چون در هنگام فرایند اجتماعی شدن، تجارب نخستین زنان با تجارب نخستین مردان متفاوت است؛ بنابراین زنان مدیر باید افراد استثنائی باشند تا بتوانند. با توجه به این واقعیت که میان زنان و مردان از حیث عوامل اکتسابی مثل سطح تحصیلات، سابقه شغلی و ذاتی مثل ریسک‌پذیری و زمانی که صرف انجام کار می‌کنند، تفاوت‌هایی وجود دارد، انتظار می‌رود، تفاوت‌هایی از حیث مدیریتی و به‌طور اخص از حیث شیوه اعمال مدیریت منابع انسانی، در بین زنان و مردان وجود داشته باشد. گرچه پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه کارآفرینی نشان دهنده تفاوت‌هایی میان زنان و مردان کارآفرین در عرصه‌هایی نظیر انگیزه ایجاد کسب و کار شخصی، نوع عملیاتی که بر می‌گزینند و مسائل مالی وجود دارد، ولی با این وجود، مطالعات اندکی به بررسی تفاوت‌های جنسیتی در عرصه مدیریت سازمان‌های کوچک و به‌ویژه مدیریت منابع انسانی اختصاص داده شده است (ورهیول^۱، ۲۰۰۱:۳۳۱). متأسفانه، ادبیات مدیریت نیز شواهد جامع و کافی در پاسخ به این پرسش که آیا زنان و مردان مدیران متفاوتی هستند یا خیر؟ فراهم نیاورده است (لندن^۲، ۱۹۸۵:۷۸). در ادبیات مدیریت علمی و مدیریت عمومی، همواره باور بر آن است که زنان و مردان سبک‌های مدیریتی متفاوتی را بر می‌گزینند، حال آنکه عده‌ای دیگر بر این باورند، اگر رفتار حرفه‌ای زنان و مردان در یک طیف زمانی بلند مدت تحت نظر قرار گیرد، مشاهده می‌شود که روش‌ها و رویکردهای رفتاری آنان مشابه یکدیگر است.

توسعه مدیریتی زنان بیشتر بر روی توسعه مهارت‌های آن‌ها تمرکز کرده است تا تشخیص عواملی که اشتیاق زنان را به پذیرش نقش‌های مدیریتی بر می‌انگیزد. اگرچه این تحقیقات بر روی دانش، مهارت‌ها و توانایی‌های مدیریتی تأکید کرده‌اند، عوامل روان‌شناختی که فرد را برای رهبری بر می‌انگیزد، ناشناخته باقی مانده‌اند؛ در حالی که به نظر می‌رسد این موضوع عنصری مهم در رشد حرفه‌ای زنان و پذیرش نقش‌های مدیریتی از سوی آن‌ها باشد (برجلی‌لو و همکاران، ۱۳۹۱:۲۶). زنانی که در پی حرفه غیر سنتی مدیریت هستند، تصور کلیشه‌ای مربوط به زنانگی را رد می‌کنند و نیازها، ارزش‌ها و سبک رهبری آنان همانند مردانی است که در پی حرفه مدیریت هستند.

میان سبک‌های رهبری و مدیریت زنان و مردان تفاوت‌های مبتنی بر تصورات قالبی وجود دارد. میان زنان و مردان مدیر، به همان شیوه‌ای که در تصورات قالبی به تصویر کشیده شده است، تفاوت وجود دارد و در نتیجه تجارب دوران آغازین زندگی (هنگام فرایند اجتماعی شدن) مردانگی در مردان و زنانگی در زنان تقویت می‌شود. میان سبک مدیریتی مردان و زنان، تفاوت‌های غیر مرتبط با تصورات کلیشه‌ای وجود دارد.

جنسیت می‌تواند تأثیر مستقیم و غیر مستقیم بر مدیریت منابع انسانی داشته باشد. در کنار جنسیت، عوامل دیگری نظیر اندازه سازمان، واحدهای سازمانی، هدف‌ها و استراتژی‌ها و چرخه عمر سازمان وجود دارند - که از آن‌ها عنوان پرونده سازمان یاد می‌کنیم - که بر چگونگی شکل‌گیری الگوهای مدیریت منابع انسانی تأثیر گذارند، از این رو، در مقاله حاضر، تأثیر این ابعاد نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند، از آن جهت که انتظار می‌رود، جنسیت به طور غیرمستقیم از راه تأثیرگذاری بر ابعاد طراحی سازمان بر چگونگی شکل‌دهی الگوهای مدیریت منابع انسانی تأثیر گذار باشد (ورهیول، ۲۰۰۱:۳۳۲).

دیدگاه‌های متعددی به منظور تبیین الگوهای مدیریت منابع انسانی به کار گرفته شده است، نظیر دیدگاه‌هایی که به بررسی تطبیقی میزان تأثیرگذاری مدیران بر عملکرد شرکت و یا میزان پیچیدگی سبک رهبری آنان می‌پردازند. بر اساس نظر بوسیلی، رویکردهای

۱. Verhevel

۲. Londen

متفاوتی به منظور بررسی طیف تعهد و کنترل در دسترس است که برخی بر ساختار، برخی بر فرهنگ و برخی دیگر بر استراتژی تمرکز یافته‌اند (بوسیلی^۱، ۲۰۰۲:۴۰). غالباً نویسندگان بر این باورند که سبک رهبری ابزاری، وظیفه مدار و اتوکراتیک سبکی مردانه است و در برابر سبک رهبری رابطه مدار، کاریزماتیک و دموکراتیک سبکی زنانه است. از نظر این دسته از نویسندگان، سبک مردانه بر ضرورت حفظ کارایی و انجام وظایف کاری تأکید دارد حال آنکه، سبک زنانه مبتنی بر گسترش روابط میان فردی اصرار می‌ورزد. اگر کارکنان در امر تصمیم‌گیری مشارکت داشته باشند، سبک رهبری مشارکتی خواهد بود و در مقابل، اگر فاکتورهای مشورت و تفویض اختیار در تصمیم‌گیری موجود نباشد، سبک رهبری اتوکراتیک تلقی می‌شود.

زنان به طور عمده از سبک مدیریت دموکراتیک و مشارکتی بهره می‌گیرند. آنان تمایل به اعتماد به آرا و نظرات کارکنان خود داشته، به آنان امکان مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها را می‌دهند. به گفته روسنر میزان عدم تمرکز و تفویض اختیار تصمیم‌گیری و قدرت در سازمان‌هایی که توسط زنان هدایت می‌شوند از سطح بالاتری دارد. از سویی دیگر برایش نقش زنان کارآفرین را به طور عمده به عنوان برقرارکننده روابط و همکاری و نه کنترل‌کننده افراد، تصور می‌کند. زنان سازمان خود را به صورت غیررسمی و سلسله مراتبی سازمان‌دهی کرده، از سیاست درهای باز بر اساس پذیرش هرگونه انتقاد، دسترسی آزاد کارکنان تمامی سطوح به منابع و اطلاعات و احترام به کارکنان استفاده می‌کنند. همچنین به نظر می‌رسد، زنان به طور عمده از بازخوردهای مستقیم و مستمر استفاده می‌کند و از آنجایی که کمتر قادر به مجزا کردن زندگی شخصی از زندگی سازمانی خود هستند، از این رو غالباً انتظار می‌رود جو سازمانی حاکم بر سازمان‌های تحت مدیریت زنان انعکاسی از زندگی شخصی آنان باشد (روسنر^۲، ۱۹۹۰:۱۲۲).

گرچه حجم قابل توجهی از ادبیات مدیریت و کارآفرینی بر این امر تأکید دارد که زنان گرایش بیشتری به سبک زنانه دارند، شواهد متناقضی توسط هافستد در سال ۱۹۷۶ ارائه شد که بیانگر این امر بود که مردان به طور عمده سبک مشورتی را ترجیح می‌دهند و پژوهشگر دیگری در سال ۲۰۰۲ دریافت که مدیر-مالکان زن، گرایش بیشتری به سبک اتوکراتیک دارند (ورهیول^۳، ۲۰۰۳). با این وجود به نظر می‌رسد از آنجایی که زنان می‌بایستی مسئولیت‌های کاری و خانوادگی خود را با هم ترکیب کنند، انگیزه توفیق طلبی آنان متفاوت از مردان است. آنان به پذیرش مسئولیت‌های بیشتر که ممکن است به توازن میان زندگی کاری و زندگی خانوادگی‌شان لطمه وارد سازد، تمایل کمتری نشان می‌دهند. از این رو از سبک‌های مشارکتی استفاده می‌کنند که این سبک‌ها نزدیکی بیشتری با سیستم تعهد مدار مدیریت منابع انسانی دارند، بنابراین، انتظار آن می‌رود که سیستم مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های با مدیریت زنان به طور عمده تعهد مدار باشند تا کنترل مدار.

جنسیت مدیران و کارآفرینان بر کنترل مداری و یا تعهد مداری الگوهای مدیریت منابع انسانی تأثیرگذار است. تفاوت‌های جنسیتی بر ابعاد مدیریت منابع انسانی نظیر میزان مشارکت کارکنان، عدم تمرکز، نظارت، توانمندسازی نیروی کار و ساختار کار و رویه‌های سازمانی به صورت قابل توجهی تأثیرگذار است.

تأثیر جنسیت بر تعهد مداری سیستم مدیریت منابع انسانی، غالباً مستقیم بوده، حال آنکه ویژگی‌های پرونده سازمان مانند اندازه سازمان، هدف‌ها و استراتژی‌ها و چرخه عمر سازمان، به صورت غیرمستقیم بر شکل‌گیری الگوهای مدیریت منابع انسانی تأثیر می‌گذارند. این امر بیانگر آن است، اگر ابعاد طراحی سازمان در سازمان‌های تحت مدیریت زنان و مردان یکسان فرض شوند، نوع جنسیت تعیین‌کننده تعهد مداری و یا کنترل مداری در عرصه مدیریت منابع انسانی خواهد بود. نظام‌های مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های با مدیریت زنان غالباً تعهد مدار بوده و این به معنای آن است که زنان کارآفرین غالباً دموکراتیک بوده، تمایل بیشتر به تفویض اختیار و ایجاد روابط به جای

۱. Boselie
۲. Rosener
۳. verheul

سلسله مراتب سازمانی داشته و به طور غیرمستقیم کارکنان را تحت کنترل قرار می‌دهند. با این وجود، ضرورت ایجاب می‌کند، یافته‌های حاصله با اندکی احتیاط مورد استناد قرار گیرند، چراکه این احتمال وجود دارد که فاکتورهای تعدیل‌کننده‌ای وجود داشته باشند که در این بین کنترل نشده و نقش آنان در جهت‌گیری رویکردهای مدیریت منابع انسانی نادیده انگاشته شده باشند. بر اساس تئوری اقتضایی کنترل، چگونگی سازمان‌دهی سازمانی و متغیرهای تعدیل‌کننده مانند نوع تکنولوژی موجود، اندازه سازمان، عدم اطمینان محیطی و فرهنگ ملی می‌تواند برخی یافته‌های حاصل را مورد تردید قرار دهد. به عنوان نمونه، این احتمال وجود دارد که در شرایط عدم اطمینان و تغییرات سریع، آن دسته از مدیران زن که ریسک‌پذیری آنان کم است، ترجیح دهند به جای اتکای به کارکنان، غالب تصمیم‌های را خود اتخاذ کرده و کنترل مستقیمی بر افراد اعمال کنند. نوع فرهنگ ملی نیز می‌تواند به عنوان یک عامل اقتضایی مطرح باشد. در فرهنگ‌های زنانه این امکان وجود دارد که میان زنان و مردان از حیث الگوهای مدیریتی تفاوت چندانی مشهود نباشد. بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط ورهیل و همکارانش میزانی که کارکنان قادر به مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها هستند، تحت تأثیر جنسیت مدیران نیز قرار دارد. مردان پس از دریافت نظرات پیشنهادی کارکنان، تصمیم نهایی را خود اتخاذ می‌کنند. در مقابل انتظار می‌رود زنان، تمایل بیشتری به مشارکت دادن کارکنان در فرایند تصمیم‌گیری نهایی داشته باشند (ورهیل، ۲۰۰۳:۱۲).

بحث و نتیجه‌گیری

حضور متوازن زنان در فرایندهای تصمیم‌گیری سیاسی و مدیریت اجتماعی یکی از شرایط مهم دموکراسی است و روی کیفیت مدیریت اجتماعی تأثیر بسزایی دارد. اهداف مرتبط با توسعه و مدرنیته بدون مشارکت زنان در تمام سطوح تصمیم‌گیری و مدیریت (با توجه به اینکه این تصمیمات کل جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهند) محقق نخواهند شد، حضور بیشتر زنان در این‌گونه موقعیت‌ها به معنای دستیابی به راه‌حل‌های اثربخش‌تر و نیاز بیشتر به زنان است.

سازمان، شایسته بهترین مدیر است و بدین منظور آن‌ها باید از زنان بلندپرواز و مستعد استفاده کنند که امروزه یک منبع استعدادی استفاده‌نشده را تشکیل می‌دهند. اگر سازمان‌ها فقط نیمی از منابع استعداد را استفاده کنند بدون شک در توسعه و کسب منافع توفیق نخواهند یافت. بنابراین هدف دولت‌ها بایست این باشد که زنان بیشتری را در سطح عالی مدیریت هم در بخش خصوصی کسب‌وکار و هم در بخش عمومی ببینند و زنان بیشتری باید در سطوح مدیریتی به دنیای سیاست وارد شوند.

تفاوت سبک مدیریت زنان و مردان، ضرورت حضور زنان و مردان در کنار یکدیگر در عرصه‌های مدیریتی را بیش از پیش روشن می‌سازد. زنان با استفاده از ویژگی‌های چون مشارکت‌مداری و تعهد‌مداری در فعالیتهای خود توانایی این را دارند که بتوانند افراد و سرمایه‌های انسانی بسیاری را جذب سازمان‌ها کنند و نظر به تعهد و تمرکز که در خصوص اتمام فرایندهای کاری انجام شده دارند، حصول به نتیجه مطلوب و تحقق خواست‌های یک سازمان، نتیجه‌ی همکاری زنان در عرصه‌های مدیریتی است. اگر کمال‌طلبی و توفیق‌مداری را از ویژگی‌های مدیریتی زنان قلمداد کنیم، مشاهده خواهیم کرد که سازمانها، نهادها و ارگان‌های مختلف امروزه به چه میزان نیازمند حضور این افراد است تا در پرتو بهره‌گیری از یک نقشه جامع، نتایج مطلوبی به دست آورده و ضرورتاً حصول موفقیت را در دستور کار خود قرار دهند. این امر در سایه بازنگری آموزش مهارت‌ها به زنان و مردان، اصلاح باورهای کلیشه‌ای رایج نسبت به مدیریت زنان و مردان و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای دستیابی زنان به رده‌های مدیریتی بالاتر همچون مردان است. لازم به ذکر است در کنار عواملی که مسیر دستیابی زنان به عرصه‌های مدیریتی را هموار می‌کند، تدوین قوانین حمایتی از زنان که زمینه دسترسی بیشتر آنان را در عرصه‌ی مدیریت فراهم کند می‌تواند کمک قابل توجهی در این امر باشد که ضرورت بازنگری و تدوین قوانین را بار دیگر در خصوص مدیریت زنان فراهم می‌کند.

یکی از عواملی که باعث می‌شود تا زنان در سازمان‌ها از رشد چندانی برخوردار نشوند، این است که مدیران سازمان‌ها آن‌ها را بیش از حد مورد حمایت خود قرار می‌دهند. این مدیران یک زن را در پست بدون خطر می‌گمارند و به او هیچ امکانی نمی‌دهند تا شایستگی‌های خود را به اثبات برساند و هیچ پست مخاطره‌آمیزی که باعث مطرح شدن وی شود، به او واگذار نمی‌کنند. گاهی این حمایت بیش از حد به سبب حسن نیتی است که از نظر مدیر، موجب موفقیت وی می‌گردد. (مدیر مزبور چنین می‌اندیشد که نباید موفقیت وی را در معرض خطر قرار داد.) بسیاری از مدیران دارای حسن نیت هستند و با آگاهی از اینکه نباید زنان را در پست‌های مخاطره‌آمیز قرار داد و چنین می‌اندیشند که تنها مردان باید با چنین شرایطی روبرو شوند، می‌کوشند از مدیران زن هر نوع حمایتی را به عمل آورند. (اوت و شفريتز^۱، ۱۳۸۷) گاهی به سبب اینکه مدیر می‌ترسد مبادا با معرفی یک زن برای پست بالاتر (و ترس از ناکام ماندن در آن پست) موجب خدشه‌دار شدن وی گردد، از زن حمایت بیش از حد به عمل می‌آورد. حمایت بیش از اندازه از یک مدیر زن درست همانند این است که نشانه‌ها و علامت‌های آشکاری درباره عدم حمایت از وی داده شود و بدین وسیله موجب تضعیف یا بی‌قدرتی او گردد. گذشته از این افراد چنین می‌پندارند که می‌توانند مدیران زن را در سلسله مراتب سازمانی دور بزنند، زیرا چنین تصور می‌کنند که به این مدیران اطلاعات کافی داده نمی‌شود. یا اینکه آن‌ها از راه‌ها و مسیرها آگاه نیستند. اگرچه ممکن است زنان به سبب شایستگی و تخصص مورد احترام قرار گیرند، ولی این احترام در همان محدوده‌ی نوع کاری که باید انجام دهند، باقی می‌ماند و به ورای آن نمی‌رسد. شاید این دیدگاه ریشه تاریخی داشته باشد. سازمان‌ها مدیران زن را خارج از سازمان انتخاب می‌کنند و به ندرت این فرصت را به زنان درون سازمان می‌دهند که به پست‌های بالاتر ارتقاء یابند. طرف دیگر مباحثی که اکنون از طرف اندیشمندان حوزه علم مدیریت مطرح شده بر آن است که زن، مدیر دیگری است و در نتیجه زنان سبک رهبری و مدیریت خاص خود را دارند (پرایم و همکاران^۲، ۲۰۰۹).

برای نمونه می‌توان گفت که سیاست‌های شهرداری در خصوص رفاه شهروندان است، از زمین‌های بازی، فضاهای سبز گرفته تا مراقبت از سالمندان، استخدام و سیستم‌های حمل‌ونقل، شهرداری تصمیماتی را اتخاذ می‌کند که زندگی مردان و زنان متأثر از آن است. لذا بسیار مهم است که هم زنان و هم مردان در تصمیم‌گیری شریک باشند و هدف دولت نیز مداخله بیشتر زنان در سیاست‌های محلی است.

باورهای جنسیتی که پیامد ساختار و شرایط فرهنگی و اجتماعی جوامع و محصول رسوم و تعصبات اجتماعی است از طریق فرایندهای جامعه‌پذیری، در فضای جامعه و سازمان‌ها حاکم شده‌اند و به صورت ناخودآگاه و به‌عنوان مهم‌ترین مانع ارتقای شغلی زنان عمل می‌کنند. کلیشه‌های جنسیتی از طریق فرایند جامعه‌پذیری، تولید و بازتولید می‌شوند چنانکه ایجاد و آموزش این باور و پندارها از خانواده شروع می‌شود، در نظام آموزشی مدرسه تداوم می‌یابد و نهایتاً در رسانه‌ها تبلیغ و ترویج می‌شود و جنبه‌ی باور اجتماعی، آداب، رسوم و سنت به خود می‌گیرد. اقدامات زیر برای فراهم کردن زمینه‌ی بهتر برای حداقل کردن نابرابری‌های جنسیتی می‌تواند مؤثر واقع شود:

۱- ایجاد فرصت‌های لازم برای تأسیس انجمن‌ها، مؤسسه‌ها، سازمان‌ها و به‌طور کلی مراکز تجمع زنانه برای آگاهی از کم و کیف توانایی‌های بالفعل و بالقوه‌ی خود.

۲- برگزاری دوره‌های آموزشی توسط همین انجمن‌ها و تشکل‌های زنانه برای آشنا کردن زنان با حقوق خود و فراهم نمودن زمینه‌های خودباوری و آگاهی از قابلیت‌ها و توانایی‌های فردی و این موضوع که وضعیت فعلی مطلوب نیست و زنان برای رسیدن به وضعیت مناسب‌تر باید هرچه بیشتر متشکل شوند.

۱. Owt&Shefritez

۲. Prime and etal

- ۳- تلاش برای ترغیب زنان در به کارگیری قدرت اقتصادی خود به عنوان کارکنان بخش‌های عمومی و خصوصی و به عنوان افراد صاحب رأی. آنان از طریق استفاده از حق رأی خود می‌توانند زنان بیشتری را وارد جامعه و زندگی عمومی کنند و با ایجاد تشکل‌ها نقشی مؤثرتر در برنامه‌ریزی‌های رسمی داشته باشند. برگزاری سمینارها و تشکیل کارگاه‌های آموزشی برای آشنا شدن مدیران، سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران با مقوله‌ی جنسیتی و فواید حضور مؤثرتر زنان در رده‌های بالای تصمیم‌گیری.
- ۴- تشویق و ترغیب مدیرانی که از زنان در سطوح بالای سازمانی استفاده می‌کنند و امکان به اثبات رسانیدن لیاقت آنان با دادن فرصت‌هایی که فراهم می‌آورند و معرفی زنان برتر و مقایسه‌ی عملکرد آنان با مردان هم پایه آنان.
- ۵- تلاش در جهت تنظیم کتب درسی متناسب با مسائل زنان به ویژه در مباحث اشتغال، مدیریت زنان و غیره.
- اتخاذ نگاهی علمی و کارشناسی در رسانه‌های عمومی کشور در خصوص بحث زنان در رسانه و جامعه.
- ۶- نظارت و ارزیابی پیشرفت زنان از طریق ایجاد بانک‌های اطلاعاتی و تحلیل مقایسه‌ای دسترسی زنان و مردان به مشاغل در تمام سطوح.
- ۷- تلاش در جهت افزایش آگاهی عمومی نسبت به این موضوع که ورود بیشتر زنان به عرصه‌های مختلف به ویژه حوزه‌ی مدیریتی کشور، نه یک ژست بلکه ضرورتی است که نه تنها زنان، بلکه کل جامعه از آن منتفع خواهد شد.

افزایش زنان شاغل در سمت‌های مدیریتی

آگاهی‌رسانی به ویژه به زنان در خصوص اهمیت حضور و مشارکت آن‌ها در فعالیت‌های مدیریتی

تدوین قوانین مربوط به تخصیص پست‌های مدیریتی به زنان

ارتقاء مهارت و دانش سیاسی، رهبری و اجتماعی و اقتصادی زنان به منظور افزایش فعالیت آنان در عرصه‌های مدیریتی

منابع

- ۱- آبوت، پاملا و کلر والاس (۱۳۹۱). جامعه‌شناسی زنان، ترجمه منیژه نجم عراقی. تهران: نشر نی.
- ۲- احمدی، حبیب و سعیده گروسی (۱۳۸۲). بررسی تاثیر برخی عوامل اجتماعی و فرهنگی بر نابرابری جنسیتی. فصلنامه مطالعات زنان، سال ۲، شماره ۶.
- ۳- استیون، اوت؛ جی. شفریتز (۱۳۸۷). تئوری های سازمان: اسطوره ها. ترجمه علی پارسایان. تهران: نشر ترمه.
- ۴- اعزازی، شهلا (۱۳۹۰). *دگرگونی در نقش زنان*، مجموعه مقالات، تهران: نشر اعلم.
- ۵- برجلی‌لو، شهلا. شمس‌الدین ناظمی و سعید مرتضوی (۱۳۹۱). آرزومندی مدیریتی در زنان و چگونگی تأثیرپذیری آن از نقش‌های شغلی و خانوادگی. پژوهشنامه زنان، سال سوم، شماره دوم، صص ۴۶-۲۱.
- ۶- جعفرنژاد، احمد و محمد رحیم اسفیدانی (۱۳۸۴). وضعیت زنان در اشتغال و مدیریت: مطالعه موردی ایران. فصلنامه مطالعات زنان، سال ۳، شماره ۷، صص ۱۰۳-۷۷.
- ۷- دهنوی، جلیل و سعید معیدفر (۱۳۸۴). بررسی رابطه جنسیتی و انگیزه تحرک اجتماعی در دختران دانشجوی. فصلنامه مطالعات زنان، سال ۳، شماره ۷، صص ۷۵-۷۱.
- ۸- زاهدی، شمس‌السادات (۱۳۸۶). زن و توسعه، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
- ۹- زنجانی زاده، هما (۱۳۸۶). تحلیل رابطه آموزش و پرورش و نابرابری‌های جنسیتی. فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره ۹۱، صص ۷۰-۵۵.
- ۱۰- ساروخانی، باقر (۱۳۷۰). مقدمه ای بر جامعه‌شناسی خانواده، تهران: انتشارات سروش.
- ۱۱- شادی‌طلب، ژاله (۱۳۷۷). مدیریت زنان: ضرورت تغییر رفتار در نقش مدیریت. مجموعه مقالات نخستین همایش جامعه‌شناسی و مدیریت، سازمان مدیریت صنعتی.
- ۱۲- عبداللهی، مژده (۱۳۸۱). سقف شیشه‌ای: مانع ارتقای شغلی زنان. مجله مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شماره ۳۵ و ۳۶، صص ۲۰۰-۱۸۷.
- ۱۳- کولایی، الهه و حافظیان، محمدحسین (۱۳۸۵). نقش زن در توسعه کشورهای اسلامی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- ۱۴- Boselie, P. (۲۰۰۲). Human resource management, work system & performance Dissertation. Erasmus University Rotterdam: Tin Bergen Institute Research Series and Thela Thesis, Pp. ۴۰-۴۵
- ۱۵- Hoobler, J.M, Lemmon, G and Wayne, S.J (۲۰۱۱) Women's underrepresentation in upper management: New insights on a persistent problem. Journal of Organizational Dynamics, Vol ۴۰, Pp. ۱۵۱-۱۵۶
- ۱۶- Loden, M. (۱۹۸۵). Feminine Leadership. New York: Times Book.
- ۱۷- Morrison, Ann, white, R and Ellen ven Velsor (۱۹۸۷). Breaking the Glass Ceiling: Can woman reach the top of Americans Corporations. Addison Wesley, New York
- ۱۸- Prime, J.L and Nancy M. Carter (۲۰۰۹). Women "Take Care," Men "Take Charge": Managers' Stereotypic Perceptions of Women and Men Leaders. *The Psychologist-Manager Journal*, Vol ۱۲, Pp. ۲۵-۴۹.
- ۱۹- Rosener, J.B. (۱۹۹۰). Ways women lead. Harvard Business Review, Vol ۶۸, PP. ۱۱۹-۱۲۵.
- ۲۰- Turner, J (۱۹۹۹). The Structure of Sociological Theory. Journal of Personality and Social Psychology, Vol ۶۹, Pp. ۷۹۷-۸۱۱.
- ۲۱- United Nation-Women (۲۰۰۰). Looking Beyond. New York, Pp. ۴۵-۱۹۹۵.
- ۲۲- Verheul, I. and A.R. Thurik (۲۰۰۱). Does gender matters. International Journal of Small Business Economics, Vol. ۱۶, Pp. ۳۳۲-۳۳۷
- ۲۳- Verheul, I., Risseeuw, P.A. and Barteles, G. (۲۰۰۳). Gender differences in strategy and human resource management: the case of the Dutch real estate brokerage. International journal of Small Business Journal, Vol. ۲۰, Pp. ۴۳۹-۴۸۱.